

சிலப்பதிகாரம் காட்டும் பெண் நிலைப்பாடு

முனைவர் ச. பத்மினி

உதவிப் பேராசிரியர்

கொங்குநாடு கலை அறிவியல் கல்லூரி

கோயம்புத்தூர்

“அச்சமும் நாணும் மடனும் முந்துறுதல்
நிச்சமும் பெண்பாற்கு உரிய என்ப”

மலர்: 11

(தொல்: 1045)

சிறப்பிதழ்: 1

என்றும்,

“செறிவும் நிறைவும் செம்மையும் செப்பும்
அறிவும் அருமையும் பெண்பாலன்”

மாதம்: ஜூன்

(தொல்: 1155)

வருடம்: 2023

என்றும் பெண்மையின் குண நலன்களை உரைக்கிறது தொல்காப்பியம். இத்தகைய பெண்களைப் பாடாத புலவர்களும் இல்லை எனலாம். கவிதையையும் கற்பனையையும் பிரிக்க முடியாதது போல பெண்களையும் படைப்புகளையும் பிரிப்பதென்பது அரிது.

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

பாராட்டுவதற்காகவோ, துணிச்சலுடனோ வருணனைக்காகவோ, போராடுபவர்களாகவோ பரிதாபத்திற்கு உரியவளாகவோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் அந்தந்த படைப்பாளர் வாழும் சமுதாய சூழ்நிலைக்கேற்ப பெண் இலக்கியத்தில் கையாளப்படுகிறாள்.

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8285662>

சங்கம் மருவிய காலத்தில் ஆட்சி மாற்றத்தால் ஏற்பட்ட குழப்பங்களுக்கிடையில் நீதி இலக்கியங்கள் தோன்றி எழுந்து தோன்றி அறவுரைகளை எடுத்தோதின, அக்கால இறுதிப் பகுதியில் தோன்றிய சிலப்பதிகாரம் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றின் திருப்பு முனையாக அமைந்தது எனக் கூறலாம். சங்கப் பாடல்கள் மற்றும் நீதி இலக்கியப் பாடல்கள் தாண்டி ஒரு முழு வரலாற்றைக் கூறும் தொடர்நிலைச் செய்யுளாக அமைந்த முதல் காப்பியம் சிலப்பதிகாரம் ஆகும்.

உலகில் உள்ள மொழிகளில் எல்லாம் காப்பியங்கள் புகழ்பெற்ற அரசனையோ கடவுளையோ புகழ்ந்து பாடிக்கொண்டிருக்க சாதாரண மக்களைப் புகழ்ந்து பாடிய காப்பியம் சிலப்பதிகாரம், குறிப்பாக

“போதிலார் திருவினாள் புகழுடை
வடிவு என்றும்
தீதில வடமீனின் திறம் இவள்
திறம் என்றும்
மாதரார் தொழு தேத்த வயங்கிய
பெருங் குணத்துக்
காதலால் பெயர் மன்னும்
கண்ணகி யென்பாள் மன்னோ”

(சிலம்பு: 1: 25- 29)

என்று மாதரில் சிறந்தவள் கண்ணகி என்று காப்பிய ஆசிரியர் இளங்கோவடிகள் கண்ணகியை அறிமுகப்படுத்துகிறார்.

பெண் என்பவள் வெறும் பொழுதுபோக்குச் சித்திரமாய் மட்டுமல்லாமல் போராடி வெற்றிபெறும்புகழுக்குரியவள் என்பதனை இக்காப்பியம் எடுத்துக்காட்டுகிறது. இக்காப்பியம் முழுவதிலும் கண்ணகியை முன்னிறுத்தி பெண்ணின் பெருமையை நிலை நிறுத்து வதைக் காணலாம் காப்பியம் தோன்றிய காலம் மட்டுமல்லாமல் இன்றுவரை பெண்ணின் திறனை எடுத்துரைப்பதற்கு உதாரணமாய் விளங்குவது சிலப்பதிகாரம். கோவலன் மதுரையில் கண்ணகியின் விருந்துண்டு முடிந்ததும் அவளது தியாகப் பண்பினைப் புகழுமிடத்து “மாநகர் மருங்கீண்டு எழுகென எழுந்தாய் என் செய்தனை” என்று இரங்குகின்றான். அதற்கு மாற்று உரைக்கும் கண்ணகி தன் துயரத்தைக் கூறவில்லை, தான் இழந்த இன்பத்தைப் பற்றிக் கூறவில்லை, பிரிவுத் துன்பத்தைப் பற்றியும் கூறவில்லை. மாறாக,

“அறவோர்க் களித்தலும் அந்தணர் ஓம்பலும்
துறவோர்க் கெதிர்தலும் கொல்லோர் சிறப்பின்
விருந்தெதிர்க் கோடலும் இழந்த என்னை”
(கொலைகான் காதை :71-73)

என்று சான்றோர்க்குத் தொண்டு செய்ய வாய்ப்பில்லாமல் போனதைத்தான் இழப்பாகக் கூறுமாறு படைக்கப்பட்டிருக்கிறாள், இவ்வாறு மெல்லியளான அவள் தன் இன்ப துன்பங்களை மறந்து ஆண்களுக்காகவே வாழ்ந்த பெண்மையைக் காப்பியம் புகழ்கிறது.

வஞ்சிக் கண்டத்தில்,

“அத்திறம் நிற்க நம் அகனோடு
அடைந்தவிப்
பத்தினிக் கடவுளைப் பர
வேண்டுமென
மாலை வெண்குடை மன்னவன்
விரும்பி”

எனச் செங்குட்டுவன் கண்ணகியை வழிபட வேண்டும் என்று கூறுவதாக அமைத்துள்ளார். உயர்ந்தோர் ஏத்த உரைசால் பத்தினியாய் உயர்த்திப் போற்றப்படுவதை இக்காப்பியத்தில் காண முடிகிறது.

கலவியும் புலவியும் காதலற்கு அளித்தும் புறம் போய வழியும் மகிழ்ந்து வரவேற்று கணவனைப் பேணி அருந்ததிப் பட்டம் பெற்ற மகளிர் கணவன் மார் பிரிந்த போது எவ்வாறு ஒழுகினர் என்று காட்டுகிறது சிலம்பு.

கணவன் உடனுறையாத போது மனைவி ஒப்பனையின்றி ஒளியிழந்து உணர்விழந்து வாழ்தல் கற்பின் சிறப்பாகப் பேசப்படுகிறது. எனவே கணவன் பிரிந்த போது தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்ளாமல் உணர்வுகளை அடக்கிப் பிறர் தன்னழகால் கவரப்படாதவாறு காத்துக் கொள்ளும் பெண்மைக் கற்பிற் சிறந்தவளாகச் சிலப்பதிகாரம் காட்டுகிறது.

கணவன் புறத்தொழுக்கம் உடையவனாயினும் உடையவன் போலும் என்று குறிப்பால் உணர்ந்தாலும் கற்பில் சிறந்த பெண் புலம்பாமல் ஒழுகும் தன்மை என்பதைக் கானல்வரி பாடல்கள் உணர்த்துகின்றன.

“புலவாய் எனவே வாழி” என்று காவிரியின் மேல் வைத்துப் பாடிய கோவலன் பாட்டைக் கேட்ட மாதவி தானுமோர் குறிப்பினள் போல் புலவியால் பாட மாயப் பொய் கூட்டும் மாயத்தாள் எனக் கருதிக் கவவுக்கை நெகிழ்ந்து பிரிகிறான் கோவலன். தான் ஏற்கனவே மனைவியை விட்டுப் பிரிந்த புற ஒழுக்கத்தானாக இருந்தும் இரண்டாமவள் புலந்தாள் போன்று பாடியதைக் கூடப் பொறுத்துக் கொள்ளவில்லை. அத்துணையளவிற்கு மாதவியிடம் ஈடுபாடு உடையவனாகக்

கருதலாம். ஆனால் பெண்கள் அவ்வாறு செய்யாமை கற்பு நெறியாகக் கருதப்படுகிறது.

கணவன் புறத்தொழுக்கம் உடையவனாக இருந்தாலும் உடையவன் போலும் என்று குறிப்பால் உணர்ந்ததாலும் கற்பில் சிறந்த பெண் புலம்பாமல் ஒழுகும் தன்மையள் என்பதைக் கானல்வரிப் பாடல்கள் உணர்த்துகின்றன.

“மடப்படும் சாயலால் மாதவி தன்னைக் கடம்படாள்”

என்று மாதவியின் மீது கோபம் கொள்ளாத கண்ணகி பாராட்டப் பெறுகிறாள்.

கணவன் பிரிவால் தமக்குற்ற துன்பத்தை கற்புடையபெண்டிர் வெளிப்படுத்தாமல் வாழும் பெற்றியர் என்பதை,

“ஏற்பாராட்ட யானகத்து ஒளித்த நோயும் துன்பமும் நொடிவது போலுமென் வாயல் முறுவல்”

(சிலம்பு: 16: 74- 75)

என தன் மாமன் மாமியார்க்கும் கணவனின் புறத்தொழுக்கம் புலப்படாமல் பொய்யாக நகைமுகம் காட்டி வாழ்ந்த கண்ணகி கூற்றால் அறியலாம்.

கணவனை கூடுதற்குரிய வழியாக தேவந்தி காமவேள் கோட்டம் தொழ வருமாறு அழைத்தபோது கண்ணகி “பீடன்று” என்று கூறிக் “கணவனையன்றி பிற தெய்வம் தொழார்” கண்ணகியைப் பாராட்டுகிறது காப்பியம்.

ஆடல் மகளாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் கோவலனுக்காகவே வாழ்ந்து தன் மகளைத் துறவியாக்கிய மாதவியும் இக்காப்பியத்தில் பெருமைப்படுத்தப்படுகிறாள்.

“சிறப்பில் குன்றாச் செய்கையோடு பொருந்திய பிறப்பில் குன்றா பெருந்தோள் மடந்தை தாதவிழ் புரிசூழல் மாதவி தன்னை ஆடலும் பாடலும் அழகும் என்றிக் கூறிய மூன்றின் ஒன்று குறைவுபடாமல் ஏழாண்டு இயற்றி”

(சிலம்பு: அரங்:5- 9)

என்று மாதவியின் சிறப்பை இளங்கோவடிகள் எடுத்துரைக்கிறார். ஒருவர் கணிகையர் குலத்துள் கற்பில் சிறந்தாள் இவ்வாறு இரு பெண்களை மையமிட்டு ஒரு முழு வரலாற்றைக் காப்பியமாக வடித்தவர் இளங்கோவடிகள்.

கணவனே கண்கண்ட தெய்வம் என்று வாழ்ந்தவள் கண்ணகி என்றாலும் கண் மூடித்தனமாக வாழ்ந்தவள் அல்லள் சமயம் வரும் வரை தக்கவாறு பேசி ஆண் சமுதாயத்தை வீழ்த்தியவள் அவள். பேசா மடந்தையாய்ப் புகார் காண்டத்திலும் காலம் வரும்போது பொங்கி எழும் வீராங்கனையாய் மதுரைக் காண்டத்திலும் விளங்குகிறாள்.

இழந்த பொருளையும் கசப்பான நிகழ்வையும் எண்ணி வெந்த மனத்துடன் மனம் திருந்தி கண்ணகியிடம் வந்த கோவலன் உள்ளம் நோகா வண்ணம் காற் சிலம்புகளைக் கழற்றிக் கொடுத்து புது வாழ்வு தொடங்க வழி அமைக்கிறாள். அதன் வழி தம்மை ஒரு பொறுப்பு வாய்ந்த குடும்பத் தலைவி என்பதை நிலைநாட்டுகிறார்.

புகாரில் வணிகக் குடும்பத்தில் எளிய பெண்ணாக காட்டப்படுகிறாள். இவளின் உயர்வு படிப்படியாகக் காட்டப்படுகிறது. இறுதியில் தெய்வ நிலைக்கு உயரப் போகிறாள் என்பதற்கு அறிகுறியாக

“இவளோ கொங்கச் செல்வி குடமலையாட்டி தென்மழிப் பாவை செய்த தவக்கொழுந்து ஒரு மாமணியாய் உலகிற்கு ஓங்கிய திருமாமணி”

(சிலம்பு: 11: 47- 50)

என்று தெய்வமேற்ற சாலினிப் பெண் கண்ணகியை பாராட்டுவதாகக் கூறுகிறார். இளங்கோவடிகள் இதன் வழி இவ்வுலகில் வருங்காலத்து ஒப்பற்ற மாணிக்கமாக உயரப் போகிறாள் கண்ணகி என்பதை உய்த்துணர வைக்கிறார் இளங்கோவடிகள். குறளினை மேல்வரிச்சட்டமாகக் கொண்டு இளங்கோ காப்பியம் படைத்துள்ளார்.

என்பதை அதை நுணுகி ஆராய்வோர்
அறிவர் அதன்வழி

“தற்காத்து தற்கொண்டான் பேணித்
தகைசான்ற

சொற்காத்து சோர்விலாள் பெண்”

(குறள்: 56)

என்னும் குறளின் இலக்கியமாகக்
கண்ணகியை காட்டுவதுடன் அவளை,

“வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவள்
வானுறையும்

தெய்வத்துள் வைக்கப் படும்”

(குறள்:50)

என்னும்நிலைக்கு உயர்த்தியுள்ளமையும்
புலனாகும்.

துணைநூற்பட்டியல்

1. அடியார்க்கு நல்லார் (உ.ஆ)
சிலப்பதிகாரம் (2008), உ.வே.சா நூல்
நிலையம்.
2. துரைசாமிப்பிள்ளை.ச.ஒளவை,(1957)
சிலப்பதிகார ஆராய்ச்சி, திருநெல்வேலி
தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த
நூற்பதிப்புக்கழகம்.